

UNIVERSIDAD AMERICANA
Facultad de Ciencias Médicas
Carrera de Medicina

Informe final de investigación

Factores asociados a la aparición de carcinoma de piel tipo no melanoma en pacientes atendidos en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” durante el periodo 2021–2025.

Autores:

- Alessandro Josue Alvarado Galeano
- Ana Francis Bravo Rivas

Tutor científico:

Capitán Dra. Juana Mercedes Espinal Espinoza.

Especialista en dermatología.

Subespecialista en dermatología estética y cosmética.

Alta especialidad en dermatooncología y cirugía dermatológica

Asesor metodológico:

Dr. Jury Cerda Flores

Msc Investigaciones Biomédicas

Managua, Nicaragua

17 de Diciembre de 2025

Resumen:

El carcinoma de piel tipo no melanoma (CPNM) es poco frecuente, y su aparición podría asociarse a factores sociodemográficos, clínicos y exposiciones ambientales, sin embargo se desconocen los factores asociados a esta neoplasia en población Nicaragüense. Evaluamos los factores asociados a CPNM en pacientes atendidos en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” (HMEADB) durante 2021–2025. Se realizó un estudio observacional de casos y controles no pareado con registro retrospectivo, se hizo uso de estadística descriptiva e inferencial para los análisis, evaluando la asociación entre los factores y el CPNM, a través de la prueba de chi cuadrado y se calcularon odds ratios (ORs) para la estimación de la magnitud de la asociación. Se incluyeron en el estudio 63 casos y 63 controles (N=126). En el análisis bivariado, se asociaron con CPNM: edad ≥ 60 años (OR 13,89; IC95% 6,06–34,33), sexo masculino (OR 2,17; IC95% 1,07–4,49), exposición solar ≥ 4 h/día (OR 2,56; IC95% 1,21–5,60), antecedentes familiares de cáncer de piel (OR 7,10; IC95% 3,03–18,32) e inmunosupresión (OR 5,47; IC95% 2,44–13,16). Se concluye que en el Hospital Militar el CPNM se asoció principalmente con edad avanzada, sexo masculino, mayor exposición solar, antecedentes familiares e inmunosupresión, lo que respalda priorizar estrategias de prevención y pesquisa en estos grupos de mayor riesgo.

Palabras clave: carcinoma cutáneo no melanoma; estudio de casos y controles; exposición solar; inmunosupresión; antecedentes familiares.

Dedicatoria:

Dedico este trabajo a Dios y a la Virgen María, por ser mi guía, fortaleza y consuelo en cada etapa de este camino, por escuchar mis oraciones y sostenerme con fe y esperanza hasta alcanzar este logro.

A mi familia, por su amor y apoyo incondicional, y de manera muy especial a mi madre, cuyo esfuerzo incansable, sacrificio silencioso y entrega constante hicieron posible cada uno de mis sueños académicos y personales, siendo el pilar fundamental de mi formación y el motor que me impulsó a no rendirme; y a mi padre, por su presencia, apoyo y palabras de aliento a lo largo de este camino.

A mi compañero de tesis y amigo, Alessandro, por su apoyo constante, compañerismo y amistad sincera, que hicieron de este proceso un camino compartido y de este trabajo un logro construido en equipo.

Ana Francis Bravo Rivas

A Dios, fuente de fortaleza, sabiduría y esperanza, por guiar cada paso de este camino y concederme la perseverancia necesaria para alcanzar este logro.

A mi familia, por ser mi mayor sostén y refugio, por su amor incondicional y por acompañarme a lo largo de mi formación profesional. De manera especial, a mi madre, por su entrega incansable, sus sacrificios silenciosos y por hacer posible este sueño con su apoyo; a mi padre, por su ejemplo, consejos y respaldo; y a mi hermana, por su cariño, motivación, ejemplo y compañía.

A mi novia, por su comprensión, paciencia y amor, por brindarme apoyo en cada etapa de este proceso, en los momentos de cansancio y dudas y ser un pilar fundamental. Finalmente a mis amigos y mi compañera de tesis, Ana, por su compromiso, responsabilidad y compartir este camino académico, haciendo posible la culminación de este trabajo.

Alessandro Josué Alvarado Galeano

Agradecimiento:

En primer lugar, agradecemos a Dios por guiarnos y sostenernos a lo largo de este camino, por permitirnos descubrir y reafirmar nuestra vocación de servicio, y por concedernos la fortaleza la sabiduría y la perseverancia necesarias para culminar nuestra formación en Medicina y alcanzar el anhelado título de doctores, con el compromiso de ejercer esta profesión con responsabilidad, ética y humanidad.

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestra tutora clínica, Capitan Dra. Juana Mercedes Espinal, por su valiosa orientación, acompañamiento constante y aportes académicos durante el desarrollo de este estudio, así como por su compromiso y dedicación en la formación de futuros profesionales de la salud.

De igual manera, agradecemos a nuestro asesor metodológico, Dr. Jury Cerda Flores, por su asesoría técnica, rigurosidad científica y disposición permanente, que fueron fundamentales para el adecuado diseño y desarrollo metodológico de la presente investigación.

De manera muy especial, agradecemos a nuestros padres, por su amor incondicional, paciencia y sacrificio constante; por creer en nosotros incluso en los momentos de mayor dificultad y por brindarnos el apoyo emocional y moral que nos permitió perseverar a lo largo de este exigente proceso académico. A nuestros hermanos, por su compañía, comprensión y palabras de ánimo, que representaron un apoyo invaluable durante este proceso.

Finalmente, agradecemos a nuestras familias, amistades y a todas aquellas personas que, de forma directa o indirecta, contribuyeron con su apoyo, comprensión y palabras de aliento a la realización de este trabajo.

Alessandro y Ana

Índice

Resumen:	2
Dedicatoria:	3
Agradecimiento:	4
Índice:	5
Introducción:	7
Antecedentes:	8
Justificación:	11
Planteamiento del problema:	12
Objetivos:	13
Objetivo general:.....	13
Objetivos específicos:.....	13
Marco teórico:	14
1. Generalidades.....	14
2. Factores de riesgo.....	15
3. Cáncer de piel tipo no melanoma.....	18
3.1. Carcinoma basocelular.....	18
3.2. Carcinoma espinocelular.....	22
Hipótesis de investigación:	26
Hipótesis nula (H_0):.....	26
Hipótesis alterna (H_1):.....	26
Diseño Metodológico:	27
1. Área de estudio:.....	27
2. Tipo de estudio:.....	27
3. Población general:.....	27
4. Universo en estudio:.....	27
5. Muestra:.....	27
6. Estrategia muestral:.....	28
7. Unidad de análisis:.....	28
8. Criterios de selección:.....	28
9. Variables por objetivos.....	29
10. Matriz de operacionalización de las variables:.....	30
Variables: objetivo 1.....	30
Objetivo 2.....	30
Objetivo 3.....	32
11. Método de obtención de la información:.....	33
12. Plan de tabulacion y analisis:.....	34
Plan de análisis: cruce de variables.....	34

13. Control de sesgos y limitaciones del estudio.....	35
Consideraciones éticas:.....	37
Resultados.....	38
Discusión de resultados.....	40
Características sociodemográficas.....	40
Características clínicas e histopatológicas de los pacientes con carcinoma de piel no melanoma.....	41
Factores asociados con la aparición de CA de piel.....	42
Análisis inferencial.....	42
Conclusiones.....	46
Recomendaciones.....	47
Bibliografía.....	49
Anexos.....	52
Anexo 1. Instrumento de recolección de la información.....	52
Anexo 2. Figuras y tablas.....	53
Anexo 3. Gráficos.....	56

Introducción:

El cáncer de piel no melanoma (CPNM), principalmente carcinoma basocelular (CBC) y carcinoma espinocelular (CEC), es la neoplasia maligna más frecuente a nivel mundial. Su incremento sostenido en las últimas décadas se relaciona con el envejecimiento poblacional, la exposición crónica a radiación ultravioleta y cambios en estilos de vida (Pan et al., 2025). Aunque el CBC suele cursar con bajo potencial metastásico, el CEC presenta mayor agresividad y carga de morbimortalidad, lo que convierte al CPNM en un problema relevante de salud pública por su impacto funcional, estético y económico (Cives et al., 2020). En 2020 se estimaron >1,2 millones de casos nuevos de CPNM y alrededor de 69 mil defunciones a nivel global, con importante heterogeneidad regional (Ferlay et al., 2024).

A nivel latinoamericano se reportan decenas de miles de diagnósticos anuales; sin embargo, los patrones locales dependen de la exposición solar, ocupaciones al aire libre y el acceso a registros. En Nicaragua, la evidencia es escasa. Un estudio del Hospital Lenin Fonseca (2015) mostró que el 84,1% de los casos correspondieron a CBC y el 14–15% a CEC, con predominio en cabeza y cuello y en adultos mayores, lo que sugiere una carga vinculada a fotoexposición crónica y a perfiles demográficos específicos (Silva Espinoza, 2015). No contamos con actualizaciones recientes que reflejen la situación en hospitales de referencia nacional.

Pese a la magnitud del CPNM, faltan datos contemporáneos sobre su comportamiento clínico-epidemiológico y los factores asociados en el contexto nicaragüense, particularmente en instituciones de alta complejidad. La ausencia de series recientes limita la planificación de prevención (fotoprotección), detección temprana y la optimización de circuitos asistenciales, e impide identificar subgrupos de mayor riesgo (p. ej., trabajadores al aire libre, adultos mayores, fenotipos cutáneos susceptibles). Para abordar esta brecha, analizamos los factores asociados al CPNM en pacientes atendidos en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” durante 2021–2025. El estudio caracteriza el perfil sociodemográfico, los rasgos clínico-histopatológicos y las ocupaciones vinculadas a la exposición solar, y estima la asociación entre estos factores y la aparición de CPNM. Anticipamos que los hallazgos orientarán intervenciones locales de educación y estrategias de detección oportuna, además de proveer una línea de base para la toma de decisiones clínicas y de salud pública en el país.

Antecedentes:

Antecedentes internacionales

La revisión de Attal et al. (2024) indica que cada año ocurren ~2 millones de casos de cáncer de piel no melanoma (CPNM) en el mundo, siendo el carcinoma basocelular (CBC) el 75–80% de ellos y el carcinoma espinocelular (CEC) ~15–20%. Ellos identifican como principales factores de riesgo la radiación ultravioleta crónica, edad avanzada, fototipos claros, sexo masculino, inmunosupresión y síndromes genéticos predisponentes.

Según GLOBOCAN 2022, el CPNM ocupó el 5° lugar mundial en incidencia (\approx 1.23 M casos en 2020) con mortalidad baja (\approx 69.4 k muertes). Un análisis del GBD actual (Wang et al., 2025) reportó que, entre personas \geq 65 años, los nuevos casos globales de CBC y CEC fueron ~2.8 M y 1.46 M en 2021, respectivamente. Estas evidencias confirman el fuerte aumento reciente de estas neoplasias (impulsado por el envejecimiento poblacional) y subrayan la urgencia de estrategias de prevención focalizadas.

Antecedentes regionales

En un análisis regional, Orellana et al. (2025) revisaron estudios latinoamericanos recientes y señalan que la epidemiología del cáncer cutáneo varía por subregión: el Cono Sur (población de piel clara y alta exposición solar) muestra las tasas más elevadas, mientras que poblaciones mestizas e indígenas tienen tasas más bajas, reflejando el efecto combinado de genética, geografía y exposición ultravioleta. En toda Latinoamérica resaltan como factores de riesgo principales la predisposición genética junto con exposición solar excesiva sin protección, exacerbada por cambios en estilo de vida y baja conciencia de fotoprotección. Recomiendan estrategias dermatológicas centradas en educación sobre protector solar, autoexploración y detección precoz.

Barrios et al. (2024, Uruguay) describieron de forma retrospectiva 75 cánceres cutáneos (64 pacientes) en un hospital de referencia (marzo 2021–marzo 2023). El 73% fueron CBC y 27% CEC; aproximadamente 90% se ubicó en cabeza y cuello (zonas fotoexpuestas) y 40% de los pacientes tenía antecedentes personales de cáncer de piel. El 60% de los tumores se trató con cirugía de Mohs. Los autores destacan estas características clínicas-demográficas de la muestra

uruguay y proponen realizar estudios prospectivos multicéntricos estandarizados para mejorar la vigilancia epidemiológica y las estrategias de atención en la región.

En Chile, Maturana et al. (2023) analizaron comparativamente datos regionales. Señalan que los CBC representan $\approx 80\%$ de los tumores cutáneos malignos y los CEC $\approx 15\%$, de modo que $>90\%$ de las neoplasias cutáneas malignas son no melanomas. Como en otros países de alta radiación UV, el cáncer de piel ha aumentado en Chile. Destacan que la radiación UV intermitente en edades tempranas (fototipos I–III) es el principal factor de riesgo ambiental. Concluyen que estos hallazgos epidemiológicos refuerzan la necesidad de políticas preventivas enfocadas en la foto protección temprana.

Ordóñez-Muñoz et al. (2021), en Colombia realizaron una serie de casos retrospectiva en dos centros de referencia de Popayán. Con el objetivo de determinar el perfil epidemiológico de las recidivas de carcinoma basocelular (CBC) con seguimiento histopatológico 2012–2018 tras biopsia escisional con márgenes libres. La población la confirmaron reportes histopatológicos de CBC de 2012; 141 incluidos y 14 recidivas (tasa 9,72%). Dentro de los resultados clave: mayor recidiva en mujeres, edades 71–80 años, compromiso predominante en cara/zona H, subtipo nodular ($\approx 64\%$) y tumores únicos ($\approx 85\%$); 57% recidivó el primer año postcirugía. Conclusión: la recidiva del CBC tratado quirúrgicamente es baja y congruente con la literatura internacional; se requiere vigilancia estandarizada para optimizar el seguimiento.

En Colombia, Sánchez et al. (2011) realizaron un estudio caso-control ($n=406$) en el Centro Dermatológico Nacional de Bogotá. Identificaron múltiples factores de riesgo asociados al CBC: fototipos I-III ($OR \approx 15.4$), antecedente familiar de cáncer de piel ($OR \approx 5.8$), queratosis actínicas ($OR \approx 3.3$), residencia rural prolongada, deportes al aire libre, ≥ 10 quemaduras solares, conjuntivitis actínica y ausencia de uso de sombrero en la infancia (todos $OR \approx 2-3$).

Destacan la relación inusual con fototipo III, que podría explicar el incremento local de CBC. Concluyen que las acciones preventivas en Colombia deben enfocarse en estos grupos de riesgo identificados.

Nacionales

En Nicaragua existe escasa evidencia local. Silva Espinoza (2015) describió retrospectivamente 101 biopsias malignas de piel obtenidas en el Hospital Antonio Lenin Fonseca (2013–2014). Halló que el 84.1% correspondieron a CBC, el 14.9% a CEC y solo 1% a melanoma. El grupo de mayor afectación fue el ≥ 70 años; en los CBC predominó el sexo femenino (65.3%). La mayoría de los tumores medía < 3 cm y se localizó en cabeza/cuello. Este estudio aporta los primeros datos nacionales sobre distribución de subtipos histológicos y perfil demográfico, así como la asociación entre factores de riesgo y el CPNM. Además, dada la ubicación ecuatorial de Nicaragua, el índice de radiación ultravioleta (UV) es muy alto (índice UV 8–10), reforzando que la exposición solar intensa es el factor de riesgo ambiental clave para el cáncer de piel en el país.

Justificación:

El cáncer de piel tipo no melanoma (CPNM) constituye la neoplasia cutánea más frecuente a nivel mundial. Aunque suele presentar una baja mortalidad en comparación con otros tipos de cáncer, su elevada incidencia lo convierte en un problema de salud pública debido al impacto funcional, estético y económico que genera. En contextos en altas dosis de radiación solar, como en Nicaragua, la carga de esta enfermedad puede ser aún mayor, pero la ausencia de estudios recientes limita la comprensión de sus características clínicas y epidemiológicas.

Desde la perspectiva social, el CPNM impacta de manera especial en adultos mayores y en trabajadores cuyas ocupaciones implican la exposición crónica a radiación ultravioleta, como agricultores, albañiles y personal del sector informal. Esta situación repercute directamente en la calidad de vida de los pacientes, ocasionando pérdidas laborales y generando una mayor demanda de atención especializada en Dermatología y Oncología. Contar con información local permitirá sustentar estrategias preventivas orientadas a la educación en fotoprotección, la detección temprana y el seguimiento oportuno de las lesiones cutáneas, reduciendo así las complicaciones y el impacto económico y social de la enfermedad.

En el ámbito académico y clínico, este estudio es pertinente porque genera evidencia científica contextualizada en una institución de referencia como el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”. En este sentido, la investigación reviste conveniencia al aportar evidencia objetiva y contextualizada que podrá servir como punto de partida y referencia metodológica para el desarrollo de futuras investigaciones en el ámbito de la dermato-oncología en Nicaragua, contribuyendo a ampliar el conocimiento científico sobre el carcinoma de piel tipo no melanoma.

De igual forma, presenta una relevante implicancia práctica y clínica, dado que sus resultados permitirán al personal médico identificar de manera temprana a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar esta neoplasia, favoreciendo la implementación de intervenciones preventivas oportunas sobre los factores asociados y optimizando así la calidad de la atención y el pronóstico de la población en riesgo.

Planteamiento del problema:

¿Qué factores sociodemográficos, clínicos y ocupacionales se asocian a la aparición de carcinoma de piel tipo no melanoma en pacientes atendidos en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” durante el periodo 2021–2025?

Objetivos:

Objetivo general:

- ❖ Analizar los factores asociados al desarrollo de carcinoma de piel de tipo no melanoma en pacientes atendidos en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños durante el periodo 2021–2025.

Objetivos específicos:

1. Identificar las características sociodemográficas de los pacientes en estudio.
2. Describir las características clínicas e histopatológicas de los pacientes con carcinoma de piel incluidos en el estudio.
3. Establecer una relación de asociación entre factores sociodemográficos, clínicos y ocupacionales con la aparición de carcinoma de piel tipo no melanoma.

Marco teórico

1. Generalidades

El cáncer de piel es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, ocupa el quinto lugar en frecuencia con 1,20 millones de casos nuevos diagnosticados en los últimos años (WHO, 2022). Su incidencia se incrementa cada vez más a nivel mundial como resultado de la exposición crónica al sol, cambio climático y condiciones socioculturales propias de cada paciente. (Cives et al., 2020).

El cáncer de piel incluye el melanoma cutáneo (MC), originado de los melanocitos y el cáncer de piel no melanoma (CPNM) originados de los queratinocitos (Wang et al., 2025). El carcinoma cutáneo no melanoma representa el 95% de todos los casos de cáncer de piel e incluye al carcinoma basocelular (CBC) y el carcinoma espinocelular (CEC). De los CPNM el más común es el carcinoma basocelular, siendo el 75% de los casos. (Semanate-Zapata, 2025).

El melanoma es un cáncer agresivo, que crece rápido y hace metástasis, mientras que BCC es de crecimiento lento, localizado, rara vez hace metástasis. Algunos subtipos del SCC pueden ser invasivos y metastásicos pero son raros (Wang et al., 2025)

La etiología del CPNM es multifactorial, con una mezcla de factores ambientales donde destaca la exposición a radiación UV, susceptibilidad genética, factores inmunológicos y comorbilidades. Otros factores incluyen la edad avanzada, piel clara, radiación ionizante, inflamación crónica u otros síndromes genéticos.

Cancerogénesis

La piel normal está compuesta por diferentes capas, la epidermis, dermis y tejido subcutáneo. La epidermis está compuesta de cuatro subcapas que cumplen diferentes funciones en conjunto a otras células que incluye protección de radiación UV, activación del sistema inmune, sensaciones, etc.

El mecanismo principal que genera CPNM es la exposición a la radiación ultravioleta, el cual proporciona un daño al ADN irreparable y genera mutaciones somáticas, inflamación, estrés

oxidativo y defectos en la activación del sistema inmune. La radiación ultravioleta se puede clasificar en UVA, UVB y UVC. Los relacionados con el daño a la piel son UVA y UVB en diferentes medidas, UVA penetra profundamente la piel hasta la dermis, sin embargo su energía no es tan alta, por lo que no produce un daño significativo al ADN, mientras que UVB alcanza únicamente la epidermis, pero genera fotoproductos mutagénicos como por ejemplo dímeros de ciclodipirámidas o mutaciones en genes importantes como el supresor tumoral P53, dañando así el ADN de las células basales y produciendo apoptosis de los queratinocitos. (Cives et al., 2020) (Halilovic et al., 2019).

Otros mecanismo inducido por la radiación UV es el daño mediado por radicales libres, produce polimorfismos o mutaciones de enzimas como la glutatión S transferasa, enzima responsable de la eliminación de muchas sustancias tóxicas.

2. Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo son la exposición a radiación ultravioleta de la luz solar, predisposición genética, edad avanzada, quemaduras solares, radioterapia, terapias inmunosupresoras entre otras. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025)

Rasgos fenotípicos:

La pigmentación de piel clara, color claro de cabello y ojos son factores que aumentan el riesgo doble para desarrollar CPNM. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025)

Radiación solar:

Es la principal causa ambiental, el tipo, cantidad y momento de exposición se asocian a un mayor riesgo de CBC. Un estudio canadiense de casos y control demostró que la exposición solar y adolescencia está más relacionada con el desarrollo de CBC que la exposición reciente. La frecuencia de exposición de manera intermitente incrementa más el riesgo que la exposición de forma continua aunque sea el mismo tiempo y dosis bajo el sol. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025)

Fototerapia:

El uso de camas solares aumentan el riesgo de desarrollo temprano del CBC, fototerapia como en el caso de psoraleno más luz ultravioleta para trastornos cutáneos como la psoriasis aumenta el riesgo de CEC. Algunos fármacos fotosensibilizantes como tetraciclinas, bloqueadores de canales de calcio, betabloqueantes o diuréticos tiazídicos aumentan el riesgo de CPNM. Un metaanálisis de 42 estudios con casi 17 millones de participantes encontró que la exposición a diuréticos estaba asociado con un mayor riesgo de CPNM (OR 1,08, IC 95%, 0.98-1.19). (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025)

Radiación ionizante:

Los tratamientos con radioterapia han sido asociados a la aparición de CBC, en particular con su uso en edades tempranas como terapia de cáncer infantil. Casi todos los CBC asociados a esto se encuentran dentro del campo irradiado durante la terapia. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025)

Variantes genéticas predisponentes:

Se han descrito polimorfismos que influyen en la susceptibilidad individual a este tipo de cáncer. Por ejemplo genes relacionados con la pigmentación de la piel como receptor de melanocortina 1 (MC1R), homólogo de proteína de señalización de agutí (ASIP) y la tirosinasa (TYR). También se han identificado polimorfismos en genes vinculados a enzimas metabólicas y hormonales como CYP2D6, glutatión 6 transferasa, receptor de vitamina D y TNF. También hay alteración en genes que regulan la respuesta inmune como CTLA-4, molécula encargada de controlar los TCD4. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025)

Antecedentes personales de carcinoma basocelular:

Personas con antecedentes de CBC tienen mayor riesgo de presentar lesiones posteriores, hasta el 40-50% en un plazo de 5 años, sobre todo por segunda vez tras el CBC inicial. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025)

Trastornos hereditarios:

Dentro de los trastornos hereditarios, el más frecuente es el síndrome de carcinoma basocelular nevoide, síndrome del nevo basocelular o síndrome de Gorlin, este es un trastorno de

herencia autosómico dominante causado por mutaciones del gen *PTCH1*. Otros ejemplos son el síndrome del rombo, síndrome de Bazex-Dupré-Christol o atrofodermia folicular, xeroderma pigmentoso, síndrome de Muir-Torre, albinismo oculocutáneo (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025).

- ❖ Síndrome de carcinoma basocelular nevoide (síndrome de Gorlin): Es un trastorno hereditario poco frecuente de transmisión autosómica dominante, asociado principalmente a mutaciones germinales en el gen *PTCH1*. Los pacientes suelen presentar alteraciones en el desarrollo y la aparición temprana de múltiples carcinomas basocelulares, generalmente alrededor de los 20 años. También se asocia a queratoquistes odontogénicos y a meduloblastoma.
- ❖ Síndrome de Rombo: Descrito inicialmente en una familia, se caracteriza por atrofodermia vermiculada, vasodilatación periférica con cianosis en la infancia, milia, tricoepiteliomas, hipotricosis en la adultez y aparición de carcinomas basocelulares hacia la tercera o cuarta década. Se hereda de forma dominante, aunque la mutación responsable aún no se ha identificado.
- ❖ Síndrome de Bazex-Dupré-Christol: Es un trastorno ligado al cromosoma X. Se manifiesta por hipotricosis congénita, atrofodermia folicular, milia y múltiples CBC.
- ❖ Xeroderma pigmentoso: Enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones en genes responsables de la reparación del ADN dañado por radiación ultravioleta. Los pacientes presentan alteraciones pigmentarias cutáneas desde edades tempranas y un desarrollo precoz de cáncer de piel. Tanto carcinomas basocelulares como espinocelulares suelen diagnosticarse alrededor de los nueve años de edad.
- ❖ Síndrome de Muir-Torre: Trastorno autosómico dominante asociado a mutaciones en los genes *MLH1*, *MSH2* y *MSH6*. Se caracteriza por tumores sebáceos (adenomas y carcinomas), queratoacantomas, carcinomas basocelulares y neoplasias malignas del colon y del aparato genitourinario.
- ❖ Albinismo oculocutáneo: Grupo de enfermedades autosómicas recesivas que afectan la síntesis de melanina, produciendo hipopigmentación de piel, cabello y alteraciones

visuales. Estos pacientes tienen alto riesgo de cáncer cutáneo a edades tempranas, siendo el carcinoma espinocelular el más frecuente, aunque también pueden desarrollarse carcinomas basocelulares y melanoma.

Inmunosupresión:

En personas inmunocomprometidas el riesgo de CBC aumenta hasta 65 veces más, especialmente en pacientes trasplantados, VIH y VPH. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025)

Exposición crónica al arsénico:

La exposición crónica al arsénico usualmente es por la ingesta de agua potable, mariscos o medicamentos contaminados. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025).

Factores sociodemográficos

Respecto al sexo, diversos estudios revelan afinidad por el sexo masculino en todos los CPNM. Los fototipos más asociados al CPNM son el I y II según Fitzpatrick. La edad más frecuente de aparición son en personas mayores de 60 años. El tabaquismo se asocia a CEC en cavidad oral. Algunas labores como agricultura y construcción son asociados a CPNM debido a las altas dosis de exposición solar. Lesiones premalignas como queratosis actínica, queilitis actínica, enfermedad de Bowen. (A Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025).

3. Cáncer de piel tipo no melanoma

3.1. Carcinoma basocelular

El carcinoma basocelular representa el 75% de los casos de cáncer de piel tipo no melanoma. Histológicamente deriva de las células no queratinizadas de la capa basal de la epidermis que proliferan y forman nidos y cordones celulares.

Genética del CBC

El BCC se desarrolla principalmente por alteraciones en la vía Hedgehog (HH), una ruta de comunicación dentro de las células que regulan procesos importantes como el desarrollo de órganos, la formación de células madre, la reparación de tejidos y el control de los folículos

pilosos y las glándulas sebáceas de la piel. Esta vía funciona mediante moléculas llamadas ligandos (ejemplo Sonic, Indian y Desert Hedgehog) que se unen al receptor PTCH1. En condiciones normales, PTCH1 bloquea la actividad de otra proteína llamada SMO, impidiendo que la vía se active de forma descontrolada. Cuando los ligandos se unen a PTCH1, esta inhibición desaparece, SMO se activa y estimula a los factores de transcripción GLI1, GLI2 y GLI3, los cuales entran al núcleo de la célula y encienden genes que promueven la proliferación celular, la supervivencia y la formación de vasos sanguíneos, procesos necesarios para el crecimiento tumoral.

En BCC, más del 90% de los casos presentan alteraciones en esta vía, y entre un 10–20% tienen mutaciones específicas en SMO. Además de la vía HH, otros genes como TP53, Ras, Hippo-YAP y TERT contribuyen al desarrollo del BCC. Todas estas alteraciones permiten que las células tumorales adquieran características de células madre cancerosas, aumentando su capacidad de crecer y sobrevivir impulsando la aparición y progresión del BCC. (Cives et al., 2020)

Clínica y tipos de carcinoma basocelular

Clínicamente el CBC es muy heterogéneo, aunque usualmente se puede observar como una pápula rosada de brillo perlado que tiende a ulcerarse y sangrar. A veces se acompaña de telangiectasias o nódulos pigmentados en su interior. Es agresivo localmente con metástasis excepcional (Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, España et al., 2018).

Sin embargo dada su alta variabilidad podemos dividir sus variantes en: (Cives et al., 2020; Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, España et al., 2018)

1. Nodular

Esta es la forma más frecuente y con peor pronóstico, representando entre el 50 y el 79 % de los casos de BCC. Las lesiones suelen presentarse como pápulas o nódulos de aspecto perlado. Este tipo de CBC nodular a menudo presenta ulceraciones y pigmentación, o bien muestra una depresión central y tiende a sangrar con frecuencia. La cabeza y el cuello son las zonas donde se localiza más comúnmente.

2. Superficial

Es el segundo subtipo clínico más frecuente. Se caracteriza principalmente por la aparición de máculas, placas atróficas, pápulas o lesiones con aspecto de eritema, que rara vez se pigmentan. Estas lesiones suelen estar bien delimitadas, presentan escamas y un color rosado. Una característica habitual de este tipo de BCC es la regresión espontánea. Las zonas más comunes donde se localiza son el tronco y las extremidades en personas jóvenes, así como la cabeza y el cuello. En algunos casos pueden aparecer múltiples BCC superficiales.

3. Fibroepitelial

Es una forma bastante rara que usualmente aparece en el tronco como una placa rosada o pápula pigmentada.

4. Esclerodermiforme

Es una variante bastante rara (5%) caracterizada por una placa elevada o una depresión color rosa que muestra una superficie lisa y con telangiectasias. Esta es muy agresiva localmente y puede hacer metástasis distante.

5. Infiltrante

Se caracteriza por una fibrosis estromal marcada con densos haces de colágeno. Crecimiento poco definido y es poco definido y usualmente invade tejido subcutáneo, mientras las células tumorales se dispersan formando un nódulo grande e irregular

6. Micronodular

Se asemeja al CBC clásico, pero se distingue por una extensión profunda a la dermis, como una infiltración ocasional del tejido subcutáneo acompañada de proliferación estromal

7. Basoescamoso

Se caracteriza por la presencia de grupos irregulares de células tumorales infiltrantes, algunos con morfología basaloide claramente definida y áreas de queratinización citoplasmática.

Histopatología

El CBC se representa por una proliferación de las células en la capa basal de la epidermis, se subdivide en los siguientes tipos:

A. CBC nodular

Se puede observar el tegumento cubierto por un epitelio escamoso estratificado queratinizado que muestra una proliferación tumoral en la dermis subyacente compuesta por placas de células basaloides, de aspecto sólido y compacto con formas y tamaños variados (Cocuz et al., 2024)

B. CBC superficial

Se puede ver el tegumento cubierto por un epitelio escamoso estratificado queratinizado, ulcerado, presentando intermitentemente nidos de células tumorales tipo basaloides en base de la epidermis con citoplasma basofílico y disposición en empalizada de los núcleos periféricos. (Cocuz et al., 2024)

C. CBC fibroepitelial

Se observan cordones y cúmulos interconectados de células basaloides rodeados por un estroma fibroso. En una perspectiva 3D es una apariencia en panal o esponja, con la característica de septos finos epiteliales con espacios ocupados por estroma. (Cocuz et al., 2024)

D. CBC infiltrativo

Se observan cordones y trabéculas de células tumorales tipo basaloide, hiperchromatismo y disposición simular a empalizada nuclear en la periferia. El estroma intratumoral muestra abundante infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario (Cocuz et al., 2024)

E. CBC Micronodular

Se observa un fragmento de piel cubierto por epitelio escamoso estratificado queratinizado, que presenta una proliferación tumoral en la dermis, compuesta de pequeñas placas multiformes y de aspecto sólido basaloide. (Cocuz et al., 2024)

3.2. Carcinoma espinocelular

El CEC es la segunda causa de muerte cutánea después del melanoma, provocando la mayoría de muertes por cáncer de piel en adultos mayores de 85 años. Más del 90% de los CEC se deben a exposición crónica a la radiación UV en áreas fotoexpuestas como cara, orejas, labios, dorso de las manos.

El CEC progresa desde una queratosis actínica, estas con el tiempo siguen formándose hasta que se adhieren firmemente. En la base de la cornificación, se forma el CEC como un nódulo que crece de tamaño rápidamente. En su crecimiento puede romperse de su centro produciendo tumores llorosos. El crecimiento invasivo conduce a metástasis inicialmente a ganglios linfáticos. (Semanate-Zapata, 2025)

Clínicamente se presenta como placas eritematosas o eritematodescamativas que posteriormente en el tiempo se hacen papulotumorales con alta frecuencia ulcerativa o sangrante. (Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, España et al., 2018)

Clasificación clínica.

1. Superficial o intraepidérmico

Permanece confinado a la epidermis. Constituye un carcinoma in situ o también llamado enfermedad de Bowen. Clínicamente se ve como una placa o neoformación eritematosa delimitada por escamas y costras, de crecimiento lento. Cuando se localiza en el glande recibe el nombre de eritroplasia de Queyrat (Lee Lim & Asgary, 2025)

2. Nodular queratósico

Al inicio parece una verruga vulgar, al crecer presenta una base infiltrada y grados de queratosis. Llega a formar lesiones con aspecto de cuernos cutáneos (Lee Lim & Asgary, 2025)

3. Ulcerada

Es la variedad más frecuente. Se observa una úlcera de superficie irregular sobre una base saliente e indurada. Puede crecer rápidamente y de forma agresiva. Es la forma más asociada a metástasis. (Lee Lim & Asgary, 2025)

4. Vegetante

Se presenta como neoformación saliente de superficie irregular, aspecto vegetante que puede alcanzar 10 cm de tamaño

Afectan principalmente cabeza y cuello (70%), extremidades superiores (15%). Puede afectar la región genital y glúteos. Hay una forma intraoral la cual es bastante agresiva con hasta el 70% de riesgo de metástasis. El carcinoma anogenital también es muy agresivo. (Lee Lim & Asgary, 2025)

El queratoacantoma o carcinoma espinocelular auto resolutivo es un tipo de nódulo exofítico de 1 a 3 cm con una parte central crateriforme lleno de queratina. Este crece por algunas semanas y luego se auto involuciona dejando una cicatriz residual. (Lee Lim & Asgary, 2025)

La enfermedad de Bowen es un carcinoma espinocelular in situ, equivalente a una placa eritematosa, delgada y escamosa, se puede confundir con una tiña, psoriasis o eccema numular. (Lee Lim & Asgary, 2025)

La metástasis suele ser linfática y se presentan adenopatías palpables. Variables que sugieren un peor pronóstico: > 2 cm y tumor recurrente.

Histopatología.

El CEC surge por la proliferación de queratinocitos. A este nivel se puede clasificar como bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. Las variantes histológicas más reconocidas son: (Cocuz et al., 2024)

- A. Acanolítico: variante invasiva caracterizada por pérdida de cohesión celular y formación de estructuras pseudoglandulares
- B. Células fusiformes: donde células escamosas pierden sus rasgos típicos y adoptan una morfología alargada semejante a los fibroblastos.
- C. Verrugoso: conforma placas tumorales acompañadas de infiltrado inflamatorio crónico.
- D. Células claras: caracterizado por vacuolización citoplasmática en células tumorales junto a queratinización.

a. lesión ulcerada y moderadamente diferenciada. Se observa en el centro perlas córneas a causa de queratinización. b. carcinoma verrugoso c. carcinoma de células fusiformes d. carcinoma acantolítico con patrón pseudoglandular y disqueratosis de células tumorales. (Cocuz et al., 2024)

Hipótesis de investigación:

En los pacientes atendidos en el HME-ADB durante 2021–2025, la aparición de cáncer de piel no melanoma (CPNM) podría estar relacionada con factores sociodemográficos, mayor exposición solar (≥ 4 h/día) y ocupación exterior, así como con ausencia de fotoprotección, inmunosupresión y antecedentes familiares.

Hipótesis nula (H_0):

No existe asociación significativa entre los factores sociodemográficos, clínicos y ocupacionales y la aparición de carcinoma de piel no melanoma en pacientes atendidos en el HMEADB durante el periodo 2021-2025.

Hipótesis alterna (H_1):

Sí existe asociación significativa entre los factores sociodemográficos, clínicos y ocupacionales y la aparición de carcinoma de piel tipo no melanoma en pacientes atendidos en el HMEADB durante el periodo 2021–2025.

Diseño Metodológico

1. Área de estudio:

Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños (HMEADB), rotonda el Gueguense 400 mts al este y 300 mts al sur, Managua Nicaragua.

2. Tipo de estudio:

De acuerdo con el enfoque, el estudio es cuantitativo. Por el método, es observacional; por el nivel de profundidad, analítico. Según el momento de recolección de la información, se trata de un estudio transversal con registro retrospectivo y por el diseño epidemiológico específico se trata de un estudio de casos y controles.

3. Población general:

Todos los pacientes con diagnóstico histopatológico confirmado de carcinoma de piel no melanoma (carcinoma basocelular o espinocelular).

4. Universo en estudio:

Pacientes atendidos en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños (HMEADB) con diagnóstico histopatológico confirmado de carcinoma de piel no melanoma (carcinoma basocelular o espinocelular) durante el periodo 2021–2025. En dicho periodo se identificaron 63 pacientes con CPNM.

5. Muestra:

La muestra se estimó mediante un cálculo formal de tamaño muestral, para un estudio de casos y controles no pareado, utilizando la calculadora en línea OpenEpi, se aplicó el método de fleiss con corrección por continuidad, basado en la comparación de proporciones de exposición entre casos y controles. Se estimó con un nivel de confianza del 95% bilateral, potencia del 80%, un ratio 1:1 para casos y controles, con una proporción de expuestos en los controles de 46%, y un OR basado en el factor de riesgo sexo masculino de 3.08, reportado por Sinikumpu et al. Se

estimó un tamaño mínimo de 61 casos y 61 controles (N=122); finalmente, se incluyeron en el estudio 63 casos disponibles y 63 controles, para un total de 126 participantes en nuestra muestra final, superando el mínimo requerido.

6. Estrategia muestral:

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia.

7. Unidad de análisis:

La unidad de análisis estuvo constituida por cada paciente diagnosticado con carcinoma de piel no melanoma (carcinoma basocelular o espinocelular).

8. Criterios de selección:

Grupo	Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Casos	<ul style="list-style-type: none"> - Pacientes con diagnóstico histopatológico confirmado de carcinoma de piel tipo no melanoma. - Pacientes atendidos en el Hospital Militar Escuela “Dr Alejandro Davila Bolaños” durante el periodo 2021-2025. - Expediente clínico completo con las variables requeridas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pacientes con diagnóstico de melanoma u otras neoplasias cutáneas distintas a carcinoma basocelular o espinocelular. - Lesiones localizadas en mucosas y semimucosas. - Biopsias no concluyentes o sin confirmación histopatológicas definitivas. - Expedientes clínicos con datos incongruentes.
Controles	<ul style="list-style-type: none"> - Hospital Militar Escuela “Dr Alejandro Davila Bolaños” durante el periodo 2021-2025. - Pacientes sin diagnóstico de Carcinoma de piel tipo no Melanoma. - Expediente clínico completo con información suficiente para la comparación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pacientes con diagnósticos de cualquier otra neoplasia cutánea. - Expedientes clínicos con datos incongruentes.

9. Variables por objetivos

Las variables se agruparon según los objetivos de la investigación en tres bloques:

Objetivo 1: Identificar las características sociodemográficas de los pacientes en estudio.

- ❖ Edad
- ❖ Sexo
- ❖ Procedencia

Objetivo 2: Describir las características clínicas e histopatológicas de los pacientes con carcinoma de piel incluidos en el estudio.

- ❖ Tipo histológico
- ❖ Subtipo histopatológico
- ❖ Grado de diferenciación tumoral
- ❖ Localización anatómica
- ❖ Tamaño tumoral

Objetivo 3: Establecer una relación de asociación entre factores sociodemográficos, clínicos y ocupacionales con la aparición de carcinoma de piel tipo no melanoma.

- ❖ Ocupación
- ❖ Exposición solar
- ❖ Fotoprotección
- ❖ Exposición química
- ❖ Antecedentes familiares de cáncer de piel

❖ Inmunosupresión

10. Matriz de operacionalización de las variables:

Variables: objetivo 1

Identificar las características sociodemográficas de los pacientes en estudio.

Variable	Definición operacional	Indicador	Valor	Escala
Edad	Edad del paciente al momento del diagnóstico, en años cumplidos.	Años consignados en el expediente clínico.	Numérica (En años)	Cuantitativa de razón
Sexo	Condición biológica consignada en el expediente clínico	Expediente clínico	1= Femenino 2= Masculino	Cualitativa nominal
Procedencia	Lugar de residencia habitual consignado en expediente clínico.	Expediente clínico	1= Urbana 2= Rural	Cualitativa nominal

Objetivo 2

Describir las características clínicas e histopatológicas de los pacientes con carcinoma de piel no melanoma incluidos en el estudio.

Variable	Definición operacional	Indicador	Valor	Escala

Tipo histológico	Clasificación de la neoplasia según informe anatomopatológico	Informe histopatológico	1= Carcinoma basocelular 2= Carcinoma espinocelular	Cualitativa nominal
Subtipo histológico	Variante dentro del CBC o CES	Según informe histopatológico consignado en expediente clínico.	Nodular, superficial, infiltrativo, morféxico, queratinizante, verrugoso etc.	Cualitativa nominal
Grado de diferenciación	Grado en que las células tumorales se asemejan al tejido normal.	Informe histopatológico consignado en expediente clínico	1= Bien diferenciado 2= Moderadamente diferenciado 3= Poco diferenciado	Cualitativa ordinal
Localización anatómica	Región del cuerpo afectada	Según examen clínico e informe patológico del expediente clínico.	1= Cabeza/ cuello 2= Tronco 3= Extremidades 4= Zona H	Cualitativa nominal

Tamaño tumoral	Mayor diámetro de la lesión en cm	Según registro clínico/patológico o consignado en expediente clínico	1= <2 cm 2= ≥2 cm	Cualitativa ordinal
-----------------------	-----------------------------------	--	----------------------	---------------------

Objetivo 3

Establecer una relación entre los factores sociodemográficos, clínicos y ocupacionales con la aparición de carcinoma de piel tipo no melanoma.

Variable dependiente	Definición operacional	Valores	Variables independientes	Escala
Ocupación	Tipo de actividad laboral consignada en expediente clínico, laboral.	Expediente clínico	1= Interior 2= Exterior	Cualitativa nominal
Exposición solar	Tiempo promedio de exposición directa al sol.	Expediente clínico	1= < 4 h/día 2= ≥4 h/día	Cualitativa nominal
Fotoprotección	Uso habitual de bloqueador solar o medidas de protección física.	Expediente clínico	1= Sí 0= No	Cualitativa nominal

Exposición química	Contacto con agentes químicos	Expediente clínico/ laboral	1= Sí 0= No	Cualitativa nominal
Antecedentes familiares	Presencia de cáncer de piel en familiares de primer grado.	Expediente clínico	1= Sí 0= No	Cualitativa nominal
Inmunosupresión	Presencia de enfermedad o condición que disminuya la inmunidad.	Expediente clínico	1= Sí 0= No	Cualitativa nominal

11. Método de obtención de la información:

La información se obtuvo mediante revisión documental sistemática de expedientes clínicos y reportes histopatológicos de pacientes diagnosticados con carcinoma de piel no melanoma en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” durante el periodo 2021-2025, utilizando una ficha de recolección elaborada específicamente para este estudio.

a. Fuente:

Secundaria (expedientes clínicos y registros anatomopatológicos)

b. Técnica:

Se utilizó la revisión de expedientes clínicos como técnica principal para recopilar los datos sociodemográficos, clínicos, ocupacionales y anatomopatológicos necesarios para cumplir los objetivos de la investigación.

c. Instrumento de recolección:

Se utilizó una ficha de recolección de datos, diseñada ad hoc para este estudio, lo que permitió registrar de manera estandarizada todas las variables definidas en la matriz de operacionalización.

12. Plan de tabulación y análisis:

Una vez recolectada la información mediante la ficha de datos, se construyó la base de datos en SPSS v27, realizando previamente control de calidad (verificación de rangos, coherencias y codificación de faltantes). Se efectuó un análisis descriptivo de todas las variables: las cualitativas mediante frecuencias y porcentajes; las cuantitativas mediante medias y desviaciones estándar o, en caso de asimetría, medianas y rangos intercuartílicos. Los resultados se presentan en tablas y gráficos (barras o sectores, según corresponde).

Para el objetivo correlacional, se evaluó la asociación entre la aparición de CPNM y los factores de riesgo definidos en la matriz: edad, sexo, procedencia (urbana/rural), ocupación (exterior/interior), exposición solar (<4 h/día vs ≥ 4 h/día), uso habitual de fotoprotección (sí/no), inmunosupresión (sí/no), antecedentes familiares de cáncer de piel (sí/no) y exposición química ocupacional (sí/no). En cada cruce bivariado se aplicó la prueba de Chi-cuadrado de independencia; Se empleó un nivel de significancia del 5% ($\alpha=0,05$, bilateral) y, como medida de fuerza de asociación, se estimó el odds ratio (OR) crudo con su IC95%; valores de $OR > 1$ se interpretan como mayor probabilidad (factor de riesgo) y $OR < 1$ como menor probabilidad (factor protector). Finalmente, los resultados bivariados se presentan en tablas de contingencia con sus OR (IC95%) y valores p.

Cruce de variables analizadas

Análisis univariado	Análisis bivariado
Edad >60 años	Edad (>60 vs <60 años) / Aparición de CPNM
Sexo (masculino/femenino)	Sexo (masculino vs femenino)/ Aparición de CPNM
Procedencia (urbana/rural)	Procedencia (rural vs urbana) / Aparición de CPNM
Ocupación (interior/exterior)	Ocupación (exterior vs interior) / Aparición de CPNM
Exposición solar diaria (<4h vs > 4 h/día)	Exposición solar (>4h vs <4 h/día) / Aparición de CPNM
Fotoprotección habitual (si/no)	Fotoprotección (no vs si)/ Aparición de CPNM
Exposición química (si/no)	Exposición química (si vs no)/ Aparición de CPNM
Antecedentes familiares de cáncer de piel (si/no)	Antecedentes familiares (si vs no) / Aparición de CPNM
Inmunosupresión (si/no)	Inmunosupresión (si vs no) / Aparición de CPNM
Tipo histológico (CBC/CEC)	Solo análisis descriptivo en casos
Subtipo histológico	Solo análisis descriptivo en casos
Grado de diferenciación	Solo análisis descriptivo en casos
Localización anatómica	Solo análisis descriptivo en casos
Tamaño tumoral (<2 cm, ≥2 cm)	Solo análisis descriptivo en casos

13. Control de sesgos y limitaciones del estudio

Control de sesgos:

Para minimizar el sesgo de selección, los casos se limitaron a pacientes con diagnóstico histopatológico confirmado de CPNM y los controles se eligieron del mismo hospital y periodo, aplicando criterios de inclusión/exclusión idénticos y captación consecutiva para ambos grupos. Se evitó la sobrerrepresentación de pacientes con mayor acceso a atención especializada. El sesgo de información se disminuyó mediante definiciones operativas estandarizadas y una ficha de extracción pilotada; la abstracción de datos se hizo con capacitación previa de los investigadores, con doble revisión independiente en una muestra y resolución de discrepancias por consenso, además de doble digitación de la base para control de errores. La exposición (ocupacional, exposición solar, fotoprotección, exposición química, inmunosupresión y antecedentes familiares) se tomó exclusivamente de registros clínicos y anatomopatológicos para disminuir la subjetividad.

Limitaciones del estudio:

Por su diseño retrospectivo y la dependencia de expedientes, existe riesgo de subregistro y misclasificación de exposiciones (p. ej., horas reales de sol, uso consistente de fotoprotector, tipo y dosis de agentes químicos), así como variabilidad en la calidad de la documentación clínica y anatomopatológica.

El muestreo no probabilístico y la naturaleza hospitalaria de los controles pueden introducir sesgo de Berkson y limitan la validez externa a poblaciones y contextos similares. Algunas variables potencialmente relevantes (fototipo en controles, hábitos, genética, historia ocupacional detallada) no estaban disponibles, lo que abre la posibilidad de confusión residual. Finalmente, como en todo estudio de casos y controles, no puede establecerse causalidad temporal con certeza, ya que no fue el objetivo del estudio, y no se realizó análisis de regresión multivariado, debido al amplio número de variables evaluadas como potenciales factores asociados, por lo que también las asociaciones estimadas en el estudio podrían estar influidas por factores no medidos pese a las estrategias de control descritas.

Consideraciones éticas:

Nuestro estudio se clasifica como de riesgo mínimo, ya que se basa en la revisión documental de expedientes clínicos y reportes histopatológicos, sin implicar contacto directo con los pacientes ni modificaciones en su tratamiento establecido.

Se garantizó en todo momento la confidencialidad de la información. Los datos fueron registrados en una base protegida, utilizando códigos para identificar cada caso y eliminando cualquier dato personal que permitiera reconocer a los pacientes. El acceso estuvo restringido únicamente al equipo investigador.

La investigación se realizó conforme a los principios éticos internacionales establecidos en la Declaración de Helsinki y las pautas éticas internacionales para la investigación en seres humanos de la CIOMS, así como a las regulaciones vigentes del Ministerio de Salud de Nicaragua y las disposiciones del Comité de Ética en Investigación del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”.

Dado el carácter retrospectivo del estudio y la utilización exclusiva de información previamente registrada en los expedientes clínicos, no fue necesario solicitar consentimiento informado individual, puesto que no hubo contacto directo con los pacientes ni riesgo adicional para ellos; se solicitó la autorización respectiva a las autoridades del Hospital Militar.

Resultados

En el estudio se incluyeron 126 participantes, 63 casos con cáncer de piel no melanoma (CPNM) y 63 controles. Las variables sociodemográficas analizadas fueron edad, sexo y procedencia. La distribución de la edad mostró patrones claramente diferenciados entre ambos grupos. En la Figura 1 se observa que los casos de CPNM se concentran mayoritariamente en edades más avanzadas, mientras que los controles se distribuyen hacia edades relativamente más jóvenes.

Al agrupar en categorías etarias (Tabla 1), el 82.5 % (n=52) de los casos tenía ≥ 60 años, frente al 25.4 % (n=16) de los controles; en cambio, el 74.6 % (n=47) de los controles y solo el 17.5 % (n=11) de los casos se encontraban < 60 años. En conjunto 68 pacientes de la muestra total se ubicaron en el grupo de ≥ 60 años (54 %).

En relación con el sexo (Tabla 2), en el grupo de casos predominó el masculino, n=40 (63.5 %), mientras que en los controles la distribución fue ligeramente mayor hacia el sexo femenino, 35 pacientes (55.6 %). En la muestra total, 68 (54 %) de los participantes fueron masculinos. En cuanto a la procedencia (Tabla 3), 53 participantes residían en zonas urbanas: 84.1 % de los casos de CPNM y 55 (87.3 %) de los controles, lo que representa 108 pacientes (85.7 %) del total de la muestra. Solo 10 pacientes (15.9 %) de los casos y 8 (12.7 %) de los controles eran de área rural.

En la Tabla 4 se observa que, entre los 63 pacientes con carcinoma de piel incluidos en el estudio, el carcinoma basocelular fue el tipo histológico predominante, con 53 casos, lo que representa el 84 % de la muestra. El carcinoma espinocelular correspondió a 10 casos (16 %). En cuanto al subtipo histológico, de acuerdo con la codificación empleada en este estudio, el subtipo nodular fue el más frecuente, con 35 casos (56 %), seguido del subtipo micronodular con 14 casos (22 %) y el subtipo nodular ulcerado con 7 casos (11 %), mientras que los demás subtipos tuvieron frecuencias menores.

Respecto al grado de diferenciación, solo una minoría de los tumores fue clasificada explícitamente: 2 casos (3,2 %) como bien diferenciados, 7 casos (11 %) como moderadamente diferenciados y 1 caso (1,6 %) como poco diferenciado. En 53 pacientes (84 %) el grado de diferenciación no estaba especificado en el informe histopatológico (Tabla 4). En relación con la

localización anatómica, más de la mitad de los tumores se ubicaron en la zona H de la cara (región de alto riesgo), con 38 casos (60 %). Se registraron además 18 tumores (29 %) en otras áreas de cabeza y cuello, 4 (6,3 %) en tronco y 3 (4,8 %) en extremidades. Finalmente, el tamaño tumoral fue <2 cm en 43 pacientes (68 %) y ≥ 2 cm en 20 pacientes (32 %).

En la Tabla 5 se aprecia que la mitad de los pacientes con carcinoma de piel refirieron antecedentes familiares de cáncer (32 casos; 50,8 %), frente a solo 8 controles (12,7 %). Respecto a la exposición solar diaria, el grupo de casos mostró una mayor proporción de sujetos con ≥ 4 h/día (28 casos; 44,4 %) en comparación con los controles (15; 23,8 %). En relación con la fotoprotección, la mayoría de los casos no utilizaba medidas protectoras (47; 74,6 %), mientras que el uso de fotoprotección fue algo más frecuente en los controles (22; 34,9 %) que en los casos (16; 25,4 %). La inmunosupresión estuvo presente en 32 casos (50,8 %) frente a 10 controles (15,9 %); la ausencia de inmunosupresión fue más habitual en el grupo control (53; 84,1 %) que en los casos (31; 49,2 %). Por último, la ocupación de interior predominó en ambos grupos (45 casos; 71,4 % y 47 controles; 74,6 %).

Análisis de asociación

En la Tabla 6 se presenta el análisis bivariado entre los factores de riesgo y el odds de presentar carcinoma de piel no melanoma (CPNM) frente a los controles. Los pacientes de ≥ 60 años tuvieron un OR = 13,89 (IC95%: 6,06–34,33; $p < 0,001$), lo que indica una diferencia marcada: los adultos mayores tuvieron casi 14 veces más odds de pertenecer al grupo con CPNM que al grupo sin CPNM. El sexo masculino también se asoció de manera significativa con CPNM (OR = 2,17; IC95%: 1,07–4,49; $p = 0,049$), sugiriendo el doble de odds de carcinoma no melanoma en hombres respecto a mujeres.

Tabla 6. Factores asociados a CPNM.

Variable	Comparación	OR	LI IC:95%	LS IC:95%	Valor p	Test estadístico
Edad categorizada	≥ 60 años vs <60 años	13.89	6.06	34.33	0.0000	Chi-cuadrado
Sexo	Masculino vs Femenino	2.17	1.07	4.49	0.0493	Chi-cuadrado

Procedencia	Rural vs Urbana	1.30	0.48	3.64	0.7990	Chi-cuadrado
Ocupación	Exterior vs Interior	1.17	0.53	2.60	0.8409	Chi-cuadrado
Exposición solar	≥4 h/día vs <4 h/día	2.56	1.21	5.60	0.0242	Chi-cuadrado
Fotoprotección	No vs Sí	1.58	0.73	3.44	0.3318	Chi-cuadrado
Exposición química	Sí vs No	2.46	0.75	9.50	0.2414	Chi-cuadrado
Antecedentes familiares de CA de piel	Sí vs No	7.10	3.03	18.32	0.0000	Chi-cuadrado
Inmunosupresión	Sí vs No	5.47	2.44	13.16	0.0001	Chi-cuadrado

*Abreviaturas: LI: Límite inferior; LS: Límite superior; OR: Odds ratio.

Fuente: Base de datos.

La exposición solar ≥ 4 h/día se relacionó con mayor odds de CPNM (OR = 2,56; IC95%: 1,21–5,60; $p = 0,024$), en comparación con quienes refirieron < 4 h/día de exposición. Los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de piel presentaron un OR = 7,10 (IC95%: 3,03–18,32; $p < 0,001$), lo que indica un aumento importante de odds de CPNM frente a los controles. De igual forma, la inmunosupresión mostró una asociación significativa con CPNM (OR = 5,47; IC95%: 2,44–13,16; $p < 0,001$).

En contraste, procedencia rural vs urbana (OR = 1,30; IC95%: 0,48–3,64; $p = 0,799$), ocupación exterior vs interior (OR = 1,17; IC95%: 0,53–2,60; $p = 0,841$), falta de fotoprotección (OR = 1,58; IC95%: 0,73–3,44; $p = 0,332$) y exposición química (OR = 2,46; IC95%: 0,75–9,50; $p = 0,241$) no alcanzaron significancia estadística, dado que sus intervalos de confianza incluyen el valor nulo (OR = 1). En todos los contrastes se empleó el test estadístico de chi cuadrado.

Discusión de resultados

Características sociodemográficas

Los hallazgos descritos refuerzan el papel de la edad avanzada como uno de los principales factores de riesgo para CPNM. La literatura internacional señala que el carcinoma basocelular (CBC) y el carcinoma espinocelular (CEC) se diagnostican con mayor frecuencia en adultos mayores, sobre todo a partir de la sexta y séptima décadas de la vida, debido al efecto acumulativo de la radiación ultravioleta (UV) y al envejecimiento cutáneo (Attal et al., 2024; Cives et al., 2020; Wang et al., 2025). El patrón observado en nuestra serie, casos de CPNM concentrados en ≥ 60 años, es coherente con este modelo de “dosis acumulada” de radiación UV y con la fisiopatología descrita en el marco teórico, donde la exposición crónica al sol induce daño irreparable del ADN y mutaciones en genes supresores como p53, favoreciendo la carcinogénesis cutánea (Cives et al., 2020; Halilovic et al., 2019).

El predominio del sexo masculino entre los casos concuerda con la evidencia que describe una mayor carga de CPNM en varones, atribuida a una combinación de factores biológicos y comportamentales: piel más expuesta por motivos laborales, menor uso de fotoprotección, mayor prevalencia de hábitos como el tabaquismo y menor búsqueda temprana de atención dermatológica (Attal et al., 2024; A. Wu, 2025).

No obstante, nuestros resultados contrastan parcialmente con lo descrito por Silva Espinoza (2015), quien encontró un predominio femenino en los casos de CBC en un hospital nicaragüense, y con algunos reportes que señalan mayor recidiva en mujeres de edad avanzada (Ordóñez-Muñoz et al., 2021). Estas discrepancias pueden deberse a diferencias en el tipo de neoplasia incluida (solo CBC vs. combinación de CBC y CEC), en el patrón de referencia de los pacientes, en los perfiles ocupacionales y en los cambios recientes de comportamiento frente al sol en mujeres (por ejemplo, mayor uso de fotoprotección cosmética o controles dermatológicos preventivos).

A primera vista, podría esperarse una mayor proporción de casos rurales, dado que la agricultura y otros trabajos al aire libre se asocian a elevada exposición crónica a radiación UV y constituyen

factores de riesgo reconocidos para CPNM (Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025). Sin embargo, la alta proporción de pacientes urbanos en ambos grupos refleja probablemente el patrón de derivación de un hospital de referencia ubicado en un entorno urbano y la mayor accesibilidad de la población citadina a servicios especializados y a procedimientos como la biopsia.

Además, en las ciudades existen numerosas ocupaciones con exposición solar importante (construcción, comercio ambulante, transporte), que también contribuyen a un riesgo significativo, así como otros factores ambientales y de estilo de vida (Orellana et al., 2025). Desde un punto de vista crítico, esto plantea dos desafíos: (1) la posibilidad de subregistro de casos rurales que no llegan al nivel especializado, y (2) la necesidad de que las estrategias de prevención y detección temprana incluyan tanto a poblaciones urbanas como rurales, adaptando los mensajes a las realidades ocupacionales de cada grupo.

Características clínicas e histopatológicas de los pacientes con carcinoma de piel no melanoma

El predominio del carcinoma basocelular sobre el espinocelular en esta serie (84 % vs. 16 %) es consistente con lo descrito a nivel mundial, donde el CPNM representa alrededor del 95 % de los cánceres de piel y el carcinoma basocelular concentra cerca del 70–80 % de estos casos (Cives et al., 2020; Semanate-Zapata, 2025; Wang et al., 2025).

La topografía tumoral refuerza el papel de la exposición solar crónica como mecanismo central de carcinogénesis. En nuestra serie, casi nueve de cada diez tumores se localizaron en regiones fotoexpuestas de cabeza y cuello, y seis de cada diez específicamente en la zona H, territorio anatómico de alto riesgo funcional y estético. Estudios latinoamericanos describen un comportamiento similar: Barrios et al. (2024) hallaron que cerca del 90 % de los cánceres cutáneos en Uruguay se ubicaban en cabeza y cuello, mientras que Ordóñez-Muñoz et al. (2021) reportaron que las recidivas de CBC en Colombia se concentraban en la cara, especialmente en la zona H.

En cuanto al tamaño tumoral, el hallazgo de que dos tercios de las lesiones midan menos de 2 cm puede interpretarse como un indicio de diagnóstico relativamente temprano en una proporción

importante de casos, en línea con lo descrito por Silva Espinoza (2015), quien también encontró que la mayoría de los tumores en su serie medían menos de 3 cm. No obstante, el hecho de que un 32 % de los tumores tenga un tamaño ≥ 2 cm es clínicamente relevante, ya que en particular para el CEC el diámetro mayor de 2 cm se asocia con mayor riesgo de recurrencia y metástasis (Cocuz et al., 2024; Semanate-Zapata, 2025). Esto sugiere que, aunque existe cierta capacidad de detección precoz, todavía hay un porcentaje no despreciable de pacientes que llegan a la atención especializada con tumores de mayor volumen y potencialmente más agresivos.

Factores asociados con la aparición de CA de piel

En conjunto, nuestros datos sugieren que ciertos factores clásicos de riesgo para cáncer de piel, antecedentes familiares de cáncer cutáneo, exposición solar prolongada, ausencia de fotoprotección e inmunosupresión, se concentran con mayor frecuencia en los pacientes con carcinoma de piel tipo no melanoma que en los controles. Estos patrones son coherentes con la literatura, que describe un aumento del riesgo de CPNM en sujetos con historia familiar, exposición crónica o intermitente intensa al sol, trabajos o actividades al aire libre sin protección y estados de inmunosupresión (Wu, 2025; Arancibia et al., s. f.; Lee Lim & Asgary, 2025).

Desde una perspectiva crítica, estos hallazgos refuerzan la relevancia de factores modificables, como la fotoprotección y el control de la exposición solar, pero también ponen de manifiesto la necesidad de caracterizar mejor la intensidad y el patrón de exposición (horas acumuladas, quemaduras solares, uso consistente de protector solar), así como el tipo y duración de la exposición química, variables que aquí se presentan de forma dicotómica y podrían subestimar gradientes de riesgo.

Análisis inferencial

Nuestros resultados analíticos se alinean con estudios latinoamericanos y nacionales que describen mayor carga de CPNM en personas mayores, con fuerte exposición solar y antecedentes de cáncer cutáneo, especialmente en cabeza y cuello (Maturana et al., 2023; Orellana et al., 2025; Silva Espinoza, 2015; Sánchez et al., 2011). El hecho de que procedencia, ocupación, fotoprotección y exposición química no resultaran significativos podría obedecer a que su efecto esté parcialmente mediado por otros factores como la edad y la inmunosupresión.

De forma crítica, es importante reconocer que estos OR no son ajustados, por lo que pueden estar influidas por factores de confusión no controlados, como fototipo cutáneo, comorbilidades o intensidad acumulada de exposición solar. Además, algunos intervalos de confianza son amplios (por ejemplo, exposición química y antecedentes familiares). Pese a ello, la magnitud de las asociaciones para edad, historia familiar e inmunosupresión es suficientemente robusta como para considerar estos grupos como prioritarios en programas de tamizaje y educación en fotoprotección en un país con índices UV elevados como Nicaragua. Futuros análisis multivariados y estudios prospectivos podrían clarificar mejor el peso relativo de cada factor y orientar intervenciones preventivas más focalizadas en la práctica dermatológica y oncológica local.

Diferencias entre CBC y CEC.

En síntesis, el carcinoma basocelular (CBC) y el carcinoma espinocelular (CEC) presentan diferencias fundamentales. El CBC se origina en las células basales de la epidermis, está relacionado con la activación anómala de la vía Hedgehog y se caracteriza histológicamente por células basaloides. Su crecimiento es lento, localmente invasivo, con metástasis excepcional, predominando en cara, cuello y tronco; clínicamente suele manifestarse como una pápula perlada de bordes elevados y tiene baja tasa de recurrencia. En contraste, el CEC deriva de los queratinocitos de la capa espinosa, se asocia a mutaciones inducidas por radiación ultravioleta (p53, RAS, entre otras) y muestra proliferación queratinocítica en la histología. Tiene un crecimiento más rápido, con mayor capacidad invasiva y riesgo de metástasis, aparece con mayor frecuencia en cara, cuello y extremidades, y se presenta clínicamente como una placa o pápula firme e hiperqueratósica, con mayor probabilidad de recurrencia. Estas diferencias no sólo son relevantes desde el punto de vista histopatológico, sino también para la práctica clínica, ya que permiten orientar el diagnóstico oportuno, el pronóstico y la elección terapéutica más adecuada.

Con base en los resultados obtenidos, la hipótesis nula (H_0) se rechaza parcialmente, ya que se demostró una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de cáncer de piel no melanoma y varios factores sociodemográficos y clínicos, especialmente la edad ≥ 60 años, el

sexo masculino, la exposición solar prolongada (≥ 4 h/día), los antecedentes familiares de cáncer de piel y la inmunosupresión. Estos hallazgos apoyan la hipótesis alterna (H_1), en el sentido de que el CPNM no se distribuye al azar en la población estudiada, sino que se concentra en subgrupos específicos de mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, otros factores postulados en la hipótesis, como la ocupación exterior, la procedencia rural, la falta de fotoprotección o la exposición química, no mostraron una asociación significativa en el análisis bivariado, lo que sugiere que su efecto podría ser menor y estar mediado por otros determinantes (por ejemplo, edad o comorbilidades), así como requerir estudios con mayor tamaño muestral y modelos multivariados para clarificar su papel. En conjunto, los resultados respaldan que, en el HME-ADB durante 2021–2025, la aparición de CPNM se relaciona de manera relevante con factores sociodemográficos y clínicos específicos, lo que refuerza la necesidad de estrategias preventivas dirigidas a adultos mayores, hombres, pacientes inmunodeprimidos y personas con historia familiar de cáncer de piel.

Conclusiones

A partir de los hallazgos obtenidos en este estudio, y en coherencia con los objetivos planteados, se formulan las siguientes conclusiones:

1. En la población estudiada del HMEADB, el cáncer de piel no melanoma se concentró principalmente en adultos de 60 años o más y de sexo masculino, con predominio de procedencia urbana, lo que confirma que el CPNM afecta sobre todo a varones de edad avanzada atendidos en este hospital de referencia.
2. Entre los pacientes con carcinoma de piel, el carcinoma basocelular fue el tipo histológico predominante, con tumores mayoritariamente <2 cm y localización preferente en cabeza y cuello, especialmente en la zona H; sin embargo, en más del 80 % de los reportes anatomopatológicos no se consignó el grado de diferenciación, lo que limita la caracterización pronóstica completa de los casos.
3. El análisis de asociación mostró que la edad ≥ 60 años, el sexo masculino, la exposición solar ≥ 4 h/día, los antecedentes familiares de cáncer de piel y la inmunosupresión se comportaron como factores fuertemente asociados al CPNM (OR elevados y significativos), mientras que la procedencia rural, la ocupación exterior, la ausencia de fotoprotección y la exposición química no evidenciaron una asociación estadísticamente significativa en esta muestra.
4. En conjunto, los hallazgos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar de forma parcial la hipótesis alterna, demostrando una relación significativa entre varios factores sociodemográficos y clínicos (edad avanzada, sexo masculino, exposición solar prolongada, antecedentes familiares e inmunosupresión) y la aparición de CPNM en los pacientes atendidos en el HME-ADB durante 2021–2025.

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos y las conclusiones del presente estudio, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer la atención clínica, la gestión institucional y la formación académica, dirigidas al Hospital Militar Escuela “*Dr. Alejandro Dávila Bolaños*”, al servicio de Dermato-Oncología y a la Universidad Americana (UAM).

Al Hospital Militar Escuela “*Dr. Alejandro Dávila Bolaños*”:

1. Fortalecer la detección precoz del cáncer de piel no melanoma en grupos de alto riesgo:

Se recomienda desarrollar y/o actualizar protocolos institucionales que prioricen el tamizaje dermatológico oportuno en poblaciones de mayor riesgo, tales como adultos ≥ 60 años, varones, pacientes inmunosuprimidos y personas con antecedentes familiares de cáncer de piel, integrándolos en los distintos niveles de atención.

2. Intensificar las estrategias institucionales de fotoprotección y educación sanitaria:

Implementar programas educativos permanentes dirigidos a pacientes y cuidadores sobre prácticas de exposición solar segura, con énfasis en poblaciones de mayor riesgo y en personas que realizan actividades al aire libre.

3. Optimizar la referencia temprana al servicio de Dermatología:

En pacientes con lesiones sospechosas en áreas de alto riesgo, especialmente en cabeza, cuello y zona H de la cara, que representaron la localización más frecuente en los casos de CPNM analizados y se asocian a mayor riesgo funcional y estético

Al servicio de Dermato- Oncología:

1. Mejorar la calidad de los reportes anatomopatológicos

Estandarizar los informes de patología para que incluyan de forma sistemática: tipo y subtipo histológico, grado de diferenciación, tamaño tumoral, márgenes quirúrgicos y otros criterios de alto riesgo. Esto permitirá una mejor estratificación pronóstica, comparabilidad con otros estudios y toma de decisiones terapéuticas más precisa.

2. Optimizar el registro clínico de factores de riesgo

Incorporar en la historia clínica dermatológica un formato estructurado que recolecte fototipo cutáneo, número de quemaduras solares previas, patrón e intensidad de la exposición solar, detalle de ocupación y tipo de inmunosupresión, así como exposición química específica. Esto ayudará a reducir la clasificación dicotómica simple y a captar gradientes reales de riesgo.

3. Seguimiento estructurado de lesiones en zona H y tumores ≥ 2 cm

Establecer rutas de seguimiento más estrechas para pacientes con tumores localizados en la zona H de la cara o con lesiones ≥ 2 cm, particularmente en presencia de inmunosupresión o comorbilidades, dado su mayor potencial de recurrencia y complicaciones funcionales y estéticas.

A la Universidad Americana (UAM):

1. Estimular la difusión y publicación de los resultados de tesis en revistas científicas nacionales e internacionales, para contribuir a la generación de evidencia local actualizada sobre cáncer de piel no melanoma, área en la que el país presenta escasez de datos recientes según lo evidenciado en los antecedentes nacionales del estudio.
2. Promover la participación temprana de los estudiantes en proyectos de investigación clínica, especialmente en áreas de alto impacto como la dermatología-oncología, incentivando la identificación de problemas reales observados durante las prácticas hospitalarias.
3. Establecer campañas periódicas de tamizaje dermatológico para el personal universitario, especialmente en trabajadores con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel e inmunosupresión, considerando que estos factores mostraron odds ratios elevados y estadísticamente significativos en la población estudiada

Bibliografía

- American Cancer Society. (2019, julio 26). *Causas, factores de riesgo y prevención del cáncer de piel de células basales y de células escamosas*. American Cancer Society. <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-piel-de-celulas-basales-y-escamosas>
- Arancibia, J. C. M., Contreras, B. S., Valarezzo, D. Y., Karl, B. S., Ramírez, E. R., & Arancibia, M. (s. f.). Factores de riesgo en el cáncer espinocelular y avances en el manejo. Manuscrito inédito.
- Cives, M., Mannavola, F., Lospalluti, L., Sergi, M. C., Cazzato, G., Filoni, E., Cavallo, F., Giudice, G., Stucci, L. S., Porta, C., & Tucci, M. (2020). Non-melanoma skin cancers: Biological and clinical features. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(15), 5394. <https://doi.org/10.3390/ijms21155394>
- Cocuz, I. G., Popelea, M. C., Niculescu, R., Manea, A., Sabău, A.-H., Tinca, A.-C., Szoke, A. R., Budin, C. E., Stoian, A., Morariu, S. H., Cotoi, T. C., Cocuz, M.-E., & Cotoi, O. S. (2024). Pathophysiology, histopathology, and differential diagnostics of basal cell carcinoma and cutaneous squamous cell carcinoma—An update from the pathologist's point of view. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(4), 2220. <https://doi.org/10.3390/ijms25042220>
- Reyes-Álvarez, M., Blasco-Morente, G., Aránega-Jiménez, A., & Cátedra de Anatomía y Embriología Humana, Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. (2018). Non-melanoma skin cancer. *Actualidad Médica*, 103(803), 32–38. <https://doi.org/10.15568/am.2018.803.re01>
- Ferlay, J., Ervik, M., Lam, F., Laversanne, M., Colombet, M., Mery, L., Piñeros, M., Znaor, A., Soerjomataram, I., & Bray, F. (2024). Global Cancer Observatory: Cancer today – Non-melanoma skin cancer fact sheet (GLOBOCAN 2022, version 1.1). International Agency for Research on Cancer. <https://gco.iarc.who.int/today>
- Halilovic, E., Hasic, M., & Kurtovic, N. (2019). A clinical study of basal cell carcinoma. *Medical Archives*, 73(6), 394–398. <https://doi.org/10.5455/medarh.2019.73.394-398>

- Lee Lim, J., & Asgary, M. (2025). Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC): Clinical features and diagnosis. En J. S. Ross (Ed.), *UpToDate*. Wolters Kluwer. <https://www.uptodate.com>
- Muñoz, D. M. O., Muñoz, A. M. N., Morales, K. O., Martínez, R. A. O., Carlos, J., & Caicedo, C. (2021). Perfil epidemiológico de recidivas de carcinoma basocelular a 5 años en dos centros de referencia histopatológica de Popayán, Colombia. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca*, 27(1), 45–52.
- Orellana Bustillos, M. V., Villacís Sanguil, R. T., Pilicita Tipán, P. A., San Andrés, Y. Y. C., & Ayala Díaz, K. A. (2025). Cáncer de piel en Latinoamérica: Epidemiología, factores de riesgo y estrategias dermatológicas para su prevención y detección precoz. *RECIMUNDO*, 9(2), 937–949. [https://doi.org/10.26820/recimundo/9.\(2\).abril.2025.937-949](https://doi.org/10.26820/recimundo/9.(2).abril.2025.937-949)
- Pan, Y., Tang, B., Guo, Y., Cai, Y., & Li, Y.-Y. (2025). Global burden of non-melanoma skin cancers among older adults: A comprehensive analysis using machine learning approaches. *Scientific Reports*, 15(1), 15266. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-99605-5>
- Semanate-Zapata, V. F., Manzano-Pasquel, L. D., Ochoa-Vinueza, C. E., Andrade-Sandoval, E. A., Montoya-Auz, S. A., & Garófalo-Villalta, V. J. (2025). Cáncer de piel no melanoma: Una revisión de la literatura. *Revista UGC*, 3(S2), 241–254.
- Silva Espinoza, R. G. (2015). Caracterización anatomopatológica de neoplasias malignas de piel diagnosticadas en el servicio de patología en el Hospital Antonio Lenin Fonseca durante el año 2013–2014 [Tesis de grado, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua]. Repositorio Institucional UNAN-Managua.
- Sinikumpu, S. P., Jokelainen, J., Keinänen-Kiukaanniemi, S., & Huilaja, L. (2022). Skin cancers and their risk factors in older persons: a population-based study. *BMC geriatrics*, 22(1), 269. <https://doi.org/10.1186/s12877-022-02964-1>
- Wang, M., Gao, X., & Zhang, L. (2025). Recent global patterns in skin cancer incidence, mortality, and prevalence. *Chinese Medical Journal*, 138(2), 185–192. <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000003416>

Wu, P. A. (2025). Basal cell carcinoma: Epidemiology, pathogenesis, clinical features, and diagnosis. En J. S. Ross (Ed.), UpToDate. Wolters Kluwer. <https://www.uptodate.com>

García Bernard EM, Ortiz Rodríguez P. Caracterización clínico epidemiológica de cáncer de piel tipo no melanoma diagnosticado en el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDDCP); enero–noviembre 2020 [Tesis de grado]. Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; 2021.

National Cancer Institute (NCI). Clinical and Molecular Risk Factors for Basal Cell Carcinoma. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05794035. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine; 2023. Disponible en: <https://clinicaltrials.gov/study/NCT05794035>

Anexos

Anexo 1. Instrumento de recolección de la información

<u>Ficha de recolección de datos</u>		
Código del paciente:	Año de diagnóstico: _____	
1. Datos sociodemográficos:		
Edad	_____ años	
Sexo	<input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino	
Procedencia	<input type="checkbox"/> Urbana <input type="checkbox"/> Rural	
2. Datos clínicos:		
Fototipo cutáneo (Fitzpatrick)	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> VI	
Antecedentes familiares de cáncer de piel	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Inmunosupresión	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No → Especificar: _____	
3. Datos ocupacionales:		
Ocupación	<input type="checkbox"/> Interior <input type="checkbox"/> Exterior	
Exposición solar promedio	<input type="checkbox"/> <4 h/día <input type="checkbox"/> ≥4 h/día	
Fotoprotección (uso regular)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Exposición a agentes químicos (arsénico, hidrocarburos)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
4. Datos anatomopatológicos		
Tipo histológico	<input type="checkbox"/> Carcinoma basocelular (CBC) <input type="checkbox"/> Carcinoma espinocelular (CEC)	
Subtipo histopatológico	<input type="checkbox"/> Nodular <input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Infiltrativo <input type="checkbox"/> Morfémico <input type="checkbox"/> Queratinizante <input type="checkbox"/> Verrugoso <input type="checkbox"/> Otro: _____	

Localización anatómica	<input type="checkbox"/> Cabeza/cuello <input type="checkbox"/> Tronco <input type="checkbox"/> Extremidades <input type="checkbox"/> Zona H	
Tamaño tumoral (diámetro mayor)	<input type="checkbox"/> <2 cm <input type="checkbox"/> ≥2 cm	
5. Severidad clinicopatológica		
Severidad	Zona H, tamaño ≥2 cm, subtipo agresivo, recidiva, invasión perineural, inmunosupresión	<input type="checkbox"/> Alto riesgo <input type="checkbox"/> Bajo riesgo

Anexo 2. Figuras y tablas

Figura 1. Edad según grupo diagnóstico

Fuente: Base de datos.

Tabla 1. Grupo etario

Grupo etario	Casos		Controles		Totales	
	n	%	n	%	n	%
<60 años	11	17.5	47	74.6	58	46
≥60 años	52	82.5	16	25.4	68	54
TOTALES	63	100.0	63	100.0	126	100

Fuente: Base de datos.

Tabla 2. Sexo

Sexo	Casos		Controles		Totales	
	n	%	n	%	n	%
Femenino	23	36.5	35	55.6	58	46
Masculino	40	63.5	28	44.4	68	54
TOTALES	63	100.0	63	100.0	126	100

Fuente: Base de datos.

Tabla 3. Procedencia

Procedencia	Casos		Controles		Totales	
	n	%	n	%	n	%
Urbana	53	84.1	55	87.3	108	85.7
Rural	10	15.9	8	12.7	18	14.3
TOTALES	63	100.0	63	100.0	126	100.0

Fuente: Base de datos.

Tabla 4. *Características clínicas e histopatológicas de los pacientes incluidos*

Características	n = 63¹
Tipo histológico	
Carcinoma basocelular	53 (84%)
Carcinoma espinocelular	10 (16%)
Subtipo histológico	
Nodular	35 (56%)
Fibroepitelial	2 (3.2%)
Infiltrante	3 (4.8%)
Micronodular	14 (22%)
Enfermedad de Bowen	1 (1.6%)
Vegetante	1 (1.6%)
Nodular Ulcerado	7 (11%)
Grado de diferenciación	
Bien diferenciado	2 (3.2%)
Moderadamente diferenciado	7 (11%)
Poco diferenciado	1 (1.6%)
No especificado	53 (84%)
Localización anatómica	
Cabeza/cuello	18 (29%)
Tronco	4 (6.3%)

Extremidades	3 (4.8%)
Zona H	38 (60%)
Tamaño tumoral	
<2 cm	43 (68%)
≥2 cm	20 (32%)

¹n (%)

Fuente: Base de datos.

Tabla 5. *Tabla de factores relacionados a CA de piel.*

Variable	Categoría	Casos		Controles		Totales	
		n	%	n	%	n	%
Antecedentes familiares de CA	Sí	32	50.8	8	12.7	40	31.7
	No	31	49.2	55	87.3	86	68.3
Exposición química	Sí	9	14.3	4	6.3	13	10.3
	No	54	85.7	59	93.7	113	89.7
Exposición solar	<4 h/día	35	55.6	48	76.2	83	65.9
	≥4 h/día	28	44.4	15	23.8	43	34.1
Fotoprotección	Sí	16	25.4	22	34.9	38	30.2
	No	47	74.6	41	65.1	88	69.8
Inmunosupresión	Sí	32	50.8	10	15.9	42	33.3
	No	31	49.2	53	84.1	84	66.7
Ocupación	Interior	45	71.4	47	74.6	92	73.0
	Exterior	18	28.6	16	25.4	34	27.0
Total		63	100	63	100	126	100

Fuente: Base de datos.

Anexo 3. Gráficos

Gráfico 1. Grupos etarios

Fuente: Base de datos.

Gráfico 2. Sexo de los pacientes

Fuente: Base de datos.

Gráfico 3. Procedencia

Fuente: Base de datos.

Gráfico 4. Tipo histológico de CA

Distribución del tipo histológico (casos CPNM, n = 63)

Fuente: Base de datos.

Gráfico 5. Subtipo histológico

Fuente: Base de datos.

Gráfico 6. Grado de Diferenciación del tumor

Fuente: Base de datos.

Gráfico 7. Localización anatómica del tumor

Localización anatómica del tumor (casos CPNM, n = 63)

Fuente: base de datos

Gráfico 8. Distribución del tamaño tumoral

Distribución del tamaño tumoral (casos CPNM, n = 63)

Fuente: Base de datos.

Gráfico 9. Factores relacionados a CPNM

Fuente: Base de datos.

Gráfico 10. Foresplot factores asociados a CNPM

Fuente: Base de datos.